

La plataformización de la vida familiar

Raquel Miño-Puigcercós, Moisés Esteban-Guitart, Judith Jacovkis, Sara Malo, Antonio Membrive, Paula Lozano-Mulet, Mariana Largo Sierra, Carlota Rodríguez Silva, Gustavo Herrera Urizar, Lluís Parcerisa, Pablo Rivera Vargas, Xavier Giró Gràcia, Ola Erstad, Kristinn Hegna, Sonia Livingstone, Veronika Kalmus, Oana Benga y Bogumiła Mateja-Jaworska.

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Universitat
de Girona

El proyecto PlatFAMs ‘*Platforming Families: Tracing digital transformations in everyday life across generations*’ investiga el impacto de las plataformas en las vidas de las familias, concretamente desde las perspectivas de tres generaciones (niñas/os, madres/padres, abuelas/os) en cinco países europeos: España, Estonia, Noruega, Reino Unido y Rumanía.

Las dos principales preguntas que orientan el proyecto son:

- ¿Cómo se integran, en la actualidad, las plataformas digitales en las vidas y prácticas de las familias?
- ¿Cuáles son las percepciones, experiencias y prácticas mediadas digitalmente de navegación, negociación y anticipación del futuro?

Temáticas principales de la investigación

Las tres principales temáticas en las que se centra el estudio son:

- 1. La navegación en las plataformas:** ¿Cómo y por qué las personas de distintas generaciones interactúan con diferentes plataformas, individual y colectivamente?
- 2. Negociación con y a través de plataformas:** ¿Cómo se reconfiguran las relaciones de las familias a partir del uso de plataformas digitales?
- 3. Creación del futuro digital:** ¿Cómo las familias anticipan los futuros digitales, a nivel personal, social y familiar, y cómo estos imaginarios influyen en sus prácticas presentes y futuras?

Primeros resultados

El libro “The Plataformization of the Family”

Uno de los primeros resultados de este proyecto de investigación es el libro “*The platformization of the family. Towards a research agenda*”. De acceso abierto y editado por Julian Sefton-Green, Kate Mannell y Ola Erstad, el libro describe cómo las plataformas digitales están mediando cada vez más aspectos de nuestras vidas, entre ellas, las relaciones familiares cotidianas. El libro profundiza en los cambios que el uso generalizado de plataformas digitales está suponiendo en las rutinas y las interacciones de la vida familiar, incluyendo la comunicación intergeneracional, las relaciones interpersonales y las formas de proporcionar atención y cuidado a los miembros de la familia.

La plataformización de la vida familiar se define como la mediación de las plataformas digitales en todas las esferas de nuestras vidas, tanto públicas como privadas. Abarca, por lo tanto, el hogar, la educación, el trabajo, el ocio, el entretenimiento, la salud y el bienestar, el comercio o la participación cívica. Ante la creciente presencia de plataformas digitales en todos estos espacios, resulta necesario investigar cómo contribuyen a estructurar, mediar, influir o recontextualizar la cotidianidad de las familias. Una de las ideas centrales del libro apunta

La plataformización de la vida familiar

a la recentralización de poder que está suponiendo el proceso de plataformización. Ello se explica tanto por la enorme relevancia de las grandes corporaciones tecnológicas en el desarrollo de estas plataformas digitales, como por la falta de regulaciones por parte de las administraciones públicas.

Referencia

Sefton-Green, J., Mannell, K., & Erstad, O. (2025). *The Platformization of the Family: Towards a Research Agenda*. Palgrave Macmillan.

DESCARGAR EL LIBRO

Metodología de la investigación

El equipo de investigación de las Universidades de Barcelona y Girona han realizado entrevistas a 64 miembros de 20 familias. Estas entrevistas exploran las distintas formas de navegación a través de las plataformas, la negociación entre los miembros de las unidades familiares y la anticipación del futuro, empleando estrategias participativas como el mapeo del uso de las plataformas y el diseño de una aplicación familiar.

- **Fase 1:** En cada una de las 20 familias, se han llevado a cabo entrevistas individuales a los hijos o hijas (de 8 a 17 años), madres o padres, y abuelas o abuelos. Las entrevistas semi-estruc-

turadas se han desarrollado presencialmente, en los hogares de las personas entrevistadas, excepto algunas que se han realizado en espacios públicos u online.

- **Fase 2:** En esta fase se han realizado 2 entrevistas grupales a familias que han participado en la primera fase de la investigación. Estas entrevistas semi-estructuradas se han llevado a cabo presencialmente en los hogares de las personas entrevistadas.

El siguiente gráfico resume las características de la muestra de España:

La muestra de España

64 participantes / 20 familias

Figura 1. Muestra de investigación de España.

Fuente: Elaboración propia a partir de Livingstone, Stoilova y Hortman (2025).

La plataformización de la vida familiar

Mapeando el uso de plataformas con las familias

Una de las estrategias participativas utilizadas en las primeras entrevistas fue el mapeo de las plataformas que utilizaba cada miembro de la familia. Para ello, se utilizaron logotipos de plataformas, agrupados en distintas áreas de interés: educación, cuidado, bienestar y salud, viajes, ocio y entretenimiento, redes sociales, creación de contenido, comunicación, almacenamiento, compras, control parental y seguimiento familiar, juegos, pagos y finanzas. A continuación, invitamos a cada participante a seleccionar las plataformas utilizadas, y clasificar-

las entre aquellas empleadas en el pasado, en el presente y las que potencialmente utilizarían en el futuro.

La estrategia de la línea del tiempo (*timeline*) permitió a los y las participantes reflejar tanto la continuidad como el cambio en el uso de plataformas digitales. Del mismo modo, los logotipos tuvieron una función de elicitación, para invitarles a reflexionar sobre qué aspectos de su vida cotidiana están más o menos plataformizados y qué significa esto para ellos.

Figura 2. Línea del tiempo 1: Pasado y presente (Niña, 10 años, España).

Figura 3. Línea del tiempo 2: Pasado, presente y futuro (Padre, 57, España).

Resultados emergentes de la investigación

A continuación, se señalan algunos de los resultados preliminares del estudio.

Navegación

¿Cómo y por qué las personas de distintas generaciones interactúan con diferentes plataformas, individual y colectivamente?

Individualización-colectividad

Existe una tendencia entre las familias a emplear las plataformas digitales de manera individualizada

y personalizada, especialmente en actividades relacionadas con el consumo de contenido, el streaming y las redes sociales como YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. A la vez, se identifican usos colectivos de plataformas que acercan a las distintas generaciones mediante actividades relacionadas especialmente con el entretenimiento y el aprendizaje. Por ejemplo, compartiendo y comentando contenido digital a través de WhatsApp, grabando y compartiendo vídeos en redes sociales mediante TikTok o aprendiendo idiomas con Duolingo.

La plataformización de la vida familiar

“Spotify yo lo utilizo diariamente. Lo tengo instalado en el ordenador y lo utilizo diariamente. YouTube, muchísimo también para música y para vídeos” (Abuelo, 74, España).

“A mí me une Netflix. Me une porque veo series con mis hijas que nos gustan a las tres, ¿no? Y compartimos muchos momentos. O Spotify, es como ‘Mira qué música’. O ellas ponen la música que quieren o yo les enseño la música que a mí me gusta. (...) Y yo creo que sí que es bueno porque me hace pasar momentos de compartir cosas con mis hijas. Y ahora con Instagram igual: esos 20 minutos antes de irse a dormir, reírnos de los vídeos de gatitos y no sé qué. Para mí es esencial, ¿no? Y yo creo que para ellas también. Yo creo que sí que puede unir si se hace un buen uso” (Madre, 42, España).

Las mujeres en el centro

Las mujeres —y en especial, las madres— tienden a situarse en el centro de la organización, la gestión y la comunicación familiar mediada por plataformas digitales. Algunas de las prácticas que se identifican son la creación de grupos de WhatsApp con otras madres y el seguimiento de las herramientas de control parental. También las hijas y las abuelas destacan en el mantenimiento de vínculos familiares o en el apoyo en la realización de tareas a otros miembros de la familia.

“Si, con mi familia directa, pero especialmente por mi parte, no por parte de mi marido, con mi marido nos comunicamos por WhatsApp pero menos. Básicamente comunicación con mi familia a través de WhatsApp, mensajes a menudo, a veces tonterías, he ido en algún sitio, hago una foto y la comparto, o sencillamente para preguntar qué tal están. Mi marido a veces me dice, ‘estáis todo el día conectadas’. Con mi hermana, por ejemplo, es diariamente. Aunque sean para tonterías, pero para preguntar sobre cómo ha ido el día y cosas por el estilo” (Madre, 53, España).

“Mi abuelo por ejemplo no sabe utilizar ninguna aplicación. Pues entonces tengo yo que meterme y ponerle los datos, ponerle a lo mejor dónde

quiere ir y todo eso. Y él no sabe ni poner sus datos. Y tengo que estar ahí ayudándole y todo eso. Con WhatsApp le pasa lo mismo. No sabe cómo enviar... o no sabe cómo llamar directamente de videollamada... Y... (...) [yo] encantada de hacerlo” (Hija, 16, España).

Negociación

¿Cómo se reconfiguran las relaciones de las familias a partir del uso de plataformas digitales?

Privacidad ambivalente

Existe una preocupación extendida entre las familias por la vigilancia que ejercen las compañías a partir de los datos que se recogen mediante plataformas como YouTube, Instagram o TikTok. Sin embargo, prácticas como compartir la ubicación, compartir fotografías o vigilar el contenido al cual acceden los demás miembros de la familia —en especial, los menores de edad— brindan una sensación de seguridad y calma que parecen otorgar legitimidad a estas prácticas de exposición de la intimidad.

“Me da una sensación de que estoy vigilada, que me aterra. Porque pienso, claro, es como la paranoia esta de que están escuchando lo que hablo, pero es que realmente es así, o sea, porque a veces son conversaciones (...), los teléfonos tienen esta capacidad, las empresas o lo que sea, no sé exactamente, porque no tengo mucho conocimiento del tema, en el sentido de tecnología, o sea, de la parte técnica como tal. Pero es preocupante porque, claro, piensas igual que están escuchando esto, vete tú a saber la información que están sacando de una conversación o de lo que sea. Y esto no me agrada mucho. Prácticamente nada” (Madre, 44, España).

“Me da mucho respeto dejar a la niña sin vigilancia (...) para luego yo ver, qué es lo que ha estado haciendo y poder comentarlo con ella. Tiene muy claro los límites, sé que no va a hacer nada fuera de lo que tal. Y ella suele preguntarme, mamá tal, pero sí que me gusta tener al menos una pequeña visión de lo que suele hacer o de cómo se mueve cuando está con la tablet y yo estoy en otra habitación haciendo la cama, no sé, por decir algo”

La plataformización de la vida familiar

(Madre, 44, España).

Capital digital y alfabetización mediática

El capital digital de las familias es variable y por ello, algunas familias despliegan una gran cantidad de estrategias dialógicas que les permiten compartir experiencias, aprendizajes, preocupaciones o consejos que contribuyen a procesos de alfabetización mediática que se dan en el hogar. En otras familias, únicamente se emplean estrategias de control mediado por plataformas, pero no se establecen espacios de diálogo entorno a lo que sucede en estas plataformas. Y finalmente, existen familias que no saben qué consumen o cómo emplean las plataformas los otros miembros de la familia.

“... cuando miramos la tele, nos restan minutos. Y si llegamos al cero, bueno, cuando acabemos... si llegamos al cero, ya no podemos mirar más la tele, y si pasamos del cero, cuando acabe la semana, nos restan el tiempo del mismo día. Pero ahora ir al... ir a fiestas, ya no nos restan puntos” (Hija, 8, España).

“Teniendo una niña que ya tiene 9 años y que en breve ya me va a empezar a pedir todo esto. Estoy muy enfocada en que entienda que esta es una herramienta de ocio, de diversión, pero que no es una obligación, no es una necesidad. Y que ella tiene su vida, que la comparte con las personas que tiene cerca, con sus amigos, con su familia, pero que no tiene que exponer toda esta vida en una red que pueda ver todo el mundo porque hay que cuidar de sí misma” (Madre, 44, España).

Futuro digital

¿Cómo las familias anticipan los futuros digitales, a nivel personal y social, y cómo estos imaginarios influyen en sus prácticas presentes y futuras?

Futuros distópicos y futuros deseables

Los imaginarios sociales de las familias en cuanto

al futuro son diversos, pero existe una tendencia a imaginar futuros distópicos, con mayor aislamiento, control y desigualdad social. Otros imaginarios sociales se relacionan con un futuro cada vez más digitalizado que brindará nuevas posibilidades, destacando por ejemplo las aportaciones en el ámbito de la salud por parte de la inteligencia artificial y la robótica.

“La inteligencia artificial será el futuro (...) y en el futuro crecerá mucho. Tendrá más poder y quizá da un poco de miedo, porque ya estamos viendo las cosas que puede llegar a hacer” (Hijo, 11, España).

“A mí me gustaría que ya se quedara como está. Creo que si va a más, nos vamos a deshumanizar y la información nos va a volver un poco locos. No nos deja pensar por nosotros mismos. Piensan por nosotros y eso me da un poco más de miedo. (...) Creo que la juventud no va a aprender tanto del mundo. Va a aprender solamente de las máquinas. Les van a faltar experiencias que nosotros hemos tenido que aprender” (Abuela, 62, España).

Alfabetización y regulación digital

Muchas familias reflexionan en torno a la necesidad de una mayor alfabetización digital por parte de la población y de un mayor nivel de regulación a las compañías.

“Debe ser así. Tiene que llegar un momento en el que tienen que darse cuenta los estados que hay que controlar estas redes” (Abuelo, 81, España).

“Las personas tendrán que formarse mucho técnicamente. Una formación muy técnica porque claro, tendrás que tener conocimientos. Los conocimientos los tienes que tener porque el cuerpo humano sigue siendo igual. Continuamos teniendo los mismos órganos, de momento (ríe)” (Abuela, 72, España).

La plataformización de la vida familiar

Actualidad de la investigación

Durante el último año del proyecto (2025) analizaremos todos los datos recabados y los triangularemos con los resultados de los cuestionarios de [EUKids Online](#). Difundiremos los resultados del proyecto tanto en espacios de divulgación científica como para todas las comunidades y actores interesados en la temática.

Para más información

<https://esbrina.eu/es/2022/10/19/platforming-families-tracing-digital-transformations-in-everyday-life-across-generations-2/>

<https://chanse.org/platfams/>

Referencias bibliográficas

Livingstone, S., Stoilova, M. & Hortman, J. (2025) *Platforming Families: Short Report*. Department of Media and Communications, The London School of Economics and Political Science, London, UK.

Sefton-Green, J., Livingstone, S., Mannell, K. & Erstad, O. (2025). Introduction. En J. Sefton-Green, K. Mannell y O. Erstad (Eds.), *The Plataformization of the Family: Towards a Research Agenda* (pp. 1-6). Palgrave Macmillan. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-74881-3>

Instituciones participantes

Universidad de Oslo (Noruega)

Departamento de Educación (coordinador) y Departamento de Medios y Comunicación

Universidad de Tartu (Estonia)

Instituto de Ciencias Sociales

The London School of Economics and Political Science (Reino Unido)

Department of Media and Communications

Universidad Babeş-Bolyai (Rumanía)

Departamento de Psicología

Universitat de Girona (Cataluña/España)

Institut de Recerca Educativa

Universitat de Barcelona (Cataluña/España)

Departament de Didàctica i Organització Educativa

En colaboración con

Deakin University, Australia

Estonian Union for Child Welfare, Estonia

Association of Estonian Open Youth Centres, Estonia

Generalitat de Catalunya, España

Norwegian Media Authority, Noruega

New Horizons Foundation, Rumanía

Seniornett, Noruega

ParentZone, Reino Unido

COFACE Families Europe, Bélgica

Norwegian Directorate for Education and Training, Noruega

Fundació BOFILL, España

Financiación

CHANSE, Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe

CHANSE Cofund 2021 PCI2022-135025-2, Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe – Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age call. 2022-2025

Proyecto PCI2022-135025-2, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea “NextGenerationEU”/PRT